

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 19. Вып. 2

Vol. 19. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2023

К познанию фауны пилильщиков (Hymenoptera: Symphyta) Мордовии (Россия)

© С.В. Василенко¹, А.Б. Ручин²

¹Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Фрунзе, 11, Новосибирск 630091 Россия. E-mail: s.v.vasilenko@mail.ru

²Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника и национального парка «Смольный», ул. Красная, 30, Саранск 430005 Россия. E-mail: ruchin.alexander@gmail.com

Резюме. Представлен список из 122 видов пилильщиков, относящихся к 8 семействам, собранных в Республике Мордовия. *Dolerus quadrinotatus* (Bíró, 1884) указан впервые для фауны России. Приведены фотографии этого редкого вида и даны отличия от *D. liogaster* Thomson, 1871, имеющего схожую окраску тела. *Allantus cingulatus* (Scopoli, 1763), *Empria fletcheri* (Cameron, 1878), *E. immersa* (Klug, 1818), *E. pumila* (Konow, 1896), *Cladardis hartigi* Liston, 1995, *Aglaostigma gibbosum* (Fallén, 1808), *Macrophya teutona* (Panzer, 1799), *Tenthredopsis auriculata* (Thomson, 1870) и *T. scutellaris* (Fabricius, 1804) – виды, новые для фауны Мордовии.

Ключевые слова: Symphyta, новые находки, Мордовский заповедник, национальный парк «Смольный», Мордовия.

To the knowledge of the fauna of sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of Mordovia (Russia)

© S.V. Vasilenko¹, A.B. Ruchin²

¹Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Frunze str., 11, Novosibirsk 630091 Russia. E-mail: s.v.vasilenko@mail.ru

²Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park Smolny, Krasnaya str., 30, Saransk, 430005 Russia. E-mail: ruchin.alexander@gmail.com

Abstract. An annotated list of 122 species of sawflies belonging to eight families collected in the Republic of Mordovia (Russia) is presented. *Dolerus quadrinotatus* (Bíró, 1884) is recorded for the fauna of Russia for the first time. Photographs of this rare species are given and differences from *D. logaster* Thomson, 1871, which has a similar body colour, are discussed. The following species are new for the fauna of Mordovia: *Allantus cingulatus* (Scopoli, 1763), *Empria fletcheri* (Cameron, 1878), *E. immersa* (Klug, 1818), *E. pumila* (Konow, 1896), *Cladardis hartigi* Liston, 1995, *Aglaostigma gibbosum* (Fallén, 1808), *Macrophya teutona* (Panzer, 1799), *Tenthredopsis auriculata* (Thomson, 1870) and *T. scutellaris* (Fabricius, 1804).

Key words: Symphyta, new records, Mordovia State Nature Reserve, National Park “Smolny”, Mordovia.

Подотряд сидячебрюхих перепончатокрылых (Hymenoptera: Symphyta) включает в себя более 8000 видов рогахостов и пилильщиков, относящихся к 13 семействам [Taeger et al., 2010]. Согласно опубликованным данным в России отмечено 1546 видов рогахостов и пилильщиков [Sundukov, 2017]. На территории центрального региона европейской части России, в состав которого помимо Республики Мордовия входит еще 19 областей, было обнаружено 437 видов из 13 семейств. Несмотря на имеющиеся данные, каталогизация симфит этой территории, включая отдельные регионы, далека до своего завершения.

Материал и методы

В данной работе рассматриваются находки пилильщиков, сделанных сотрудниками Мордовского государственного заповедника А.Б. Ручиным, М.Н. Есиным и Г.Б. Семишиным в 2021–2022 годах как в Мордовском заповеднике и национальном парке «Смольный», так и в некоторых других районах республики. Основная часть материала была собрана в ловушки Малеза, в желтые тарелки и ловушки с приманкой из бродящего пива [Голуб и др., 2012]. Отдельные виды

пилильщиков были отловлены сачком при ручном (индивидуальном) сборе.

Основные места сбора материала:

Мордовский заповедник:

кордон Инорский – Республика Мордовия, Темниковский район, 54.7277°N / 43.1510°E, сосновый лес, лесная поляна у озера, ловушка Малеза;

кордон Вальзенский – Республика Мордовия, Темниковский район, 54.7202°N / 43.2341°E, желтые тарелки;

кордон Жегаловский – Республика Мордовия, Темниковский район, 54.7787°N / 43.3622°E, желтые тарелки.

Национальный парк «Смольный»:

Барахмановское лесничество – Республика Мордовия, Ичалковский район, желтые тарелки и ловушка Малеза;

Кемляное лесничество – Республика Мордовия, Ичалковский район, желтые тарелки;

кордон Мокров – Республика Мордовия, Ичалковский район, 54.7591°N / 45.6124°E, южная опушка соснового леса, ловушка Малеза.

На рисунке 1 показаны все точки сбора материала. В некоторых точках было несколько пунктов исследований, в тексте они приведены более подробно (с координатами).

Рис. 1. Основные точки сбора пилильщиков в Республике Мордовия.

Теньгушевский район: 1 – 3 км северо-восточнее с. Стандрово, 2 – 3 км северо-восточнее с. Теньгушево, 3 – 5 км юго-западнее с. Теньгушево, 4 – д. Александровка, 5 – 3 км севернее д. Клемешей, 6 – с. Куликово, 7 – д. Телимерки, 8 – окрестности оз. Шелубей, 9 – 2 км северо-западнее с. Ивановка, 10 – оз. Пиявское, 11 – 14 км западнее пос. Барашево. Темниковский район, Мордовский заповедник: 12 – кордон Инорский, 13 – кордон Вальзенский, 14 – кордон Жегаловский, 15 – кордон Подрубный, 16 – кордон Таратинский, 17 – квартал 278/303, 18 – квартал 301, 19 – квартал 330, 20 – квартал 369, 21 – квартал 373, 22 – квартал 394, 23 – квартал 401, 24 – квартал 409, 25 – квартал 434, 26 – квартал 435, 27 – квартал 441, 28 – кордон Долгий Мост, 29 – пос. Пушта, 30 – окрестности оз. Большая Вальза, 31 – квартал 398, 32 – квартал 449. Темниковский район: 33 – с. Татарское Караево, 34 – д. Сосновка, 35 – 9 км северо-западнее с. Пурдошки, 36 – 2 км севернее с. Бабеево, 37 – с. Кондровка, 38 – с. Аксела, 39 – с. Алкаево. Ельниковский район: 40 – окрестности с. Стародевичье. Zubovo-Polyanskiy район: 41 – 8 км южнее пос. Дачный, 42 – 22 км северо-западнее пос. Явас, 43 – пос. Озерный, 44 – 2 км севернее пос. Озерный, 45 – пос. Явас, 46 – 3 км южнее пос. Леплей, 47 – пос. Молочница, 48 – 3 км южнее пос. Молочница, 49 – 12 км севернее пос. Потьма, 50 – 5 км севернее пос. Потьма, 51 – 2 км северо-западнее пос. Потьма, 52 – пос. Потьма, 53 – 5 км южнее пос. Zubova Polyana. Kovyalkinskiy район: 54 – севернее д. Лепьево. Ичалковский район, национальный парк «Смольный»: Баракмановское лесничество: 55 – квартал 87, 56 – квартал 98, 57 – квартал 104, 58 – квартал 107, 59 – квартал 108, 60 – квартал 113, 61 – кордон Mokrov, 62 – квартал 78; Львовское лесничество: 63 – квартал 63; Кемляновское лесничество: 64 – квартал 76, 65 – квартал 92, 66 – квартал 93, 67 – квартал 122, 68 – квартал 128. Ичалковский район: 69 – урочище Ендова. Инсарский район: 70 – окрестности с. Нижняя Вязера.

Fig. 1. The main localities of sawflies in the Republic of Mordovia.

Tengushevo District: 1 – 3 km northeast of Standrovo village, 2 – 3 km northeast of Tengushevo village, 3 – 5 km southwest of Tengushevo village, 4 – Aleksandrovka village, 5 – 3 km north of Klemeshchey village, 6 – Kulikovo village, 7 – Telimerki village, 8 – Shelubey Lake environs, 9 – 2 km northwest of Ivanovka village, 10 – Piyavskoe Lake, 11 – 14 km west of Barashevo village. Temnikov District, Mordovia State Nature Reserve: 12 – Inorskiy cordon, 13 – Valzenskiy cordon, 14 – Zhegalovskiy cordon, 15 – Podrubnyy cordon, 16 – Taratinskiy cordon, 17 – section 278/303, 18 – section 301, 19 – section 330, 20 – section 369, 21 – section 373, 22 – section 394, 23 – section 401, 24 – section 409, 25 – section 434, 26 – section 435, 27 – section 441, 28 – Dolgiy Most cordon, 29 – Pushta village, 30 – Bol'shaya Val'za Lake environs, 31 – section 398, 32 – section 449. Temnikov District: 33 – Tatarskoe Karaevo village, 34 – Sosnovka village, 35 – 9 km northwest of Purdoshki village, 36 – 2 km north of Babevo village, 37 – Kondrovka village, 38 – Aksele village, 39 – Alkaevo village. Elniki District: 40 – Starodevich'e village environs. Zubova Polyana District: 41 – 8 km south of Dachnyy village, 42 – 22 km northwest of Yavas village, 43 – Ozernyy village, 44 – 2 km north of Ozernyy village, 45 – Yavas village, 46 – 3 km south of Lepley village, 47 – Molochnitsa village, 48 – 3 km south of Molochnitsa village, 49 – 12 km north of Pot'ma village, 50 – 5 km north of Pot'ma village, 51 – 2 km northwest of Pot'ma village, 52 – Pot'ma village, 53 – 5 km south of Zubova Polyana village. Kovyalkino District: 54 – north of Lep'evoye village. Ichalkovskiy District, National Park "Smolny": Barakhmanovskoye forestry: 55 – section 87, 56 – section 98, 57 – section 104, 58 – section 107, 59 – section 108, 60 – section 113, 61 – Mokrov cordon, 62 – section 78; Lvovskoye forestry: 63 – section 63; Kemyanskoye forestry: 64 – section 76, 65 – section 92, 66 – section 93, 67 – section 122, 68 – section 128. Ichalkovskiy District: 69 – Endova natural boundary. Insar District: 70 – Nizhnyaya Vyazera village environs.

Определение материала проводили по работам отечественных и зарубежных авторов [Гуссаковский, 1935; van Achterberg, van Aarsten, 1986; Желоховцев, 1988; Taeger, 1988, 1989; Blank, Ritzau, 1998; Haris, 2000; Heidema, 2004; Heibo et al., 2008; Macek, 2010; Prous, 2012; Haris, Gyurkovics, 2014; Prous et al., 2014; Taeger, Viitasaari, 2015; Костюнин, 2017; Liston et al., 2019, 2022].

Виды, новые для фауны Республики Мордовия, отмечены звездочкой *, вид, новый для фауны России – двумя звездочками **.

Семейство Cephidae

Calameuta filiformis (Eversmann, 1847)

Материал. 3♀, кордон Инорский, 31.05–7.06.2021; 1♂, Ичалковский р-н, урочище Ендова, 54.6613°N / 45.1747°E, 28.06.2022; 37♂, 9♀, кордон Mokrov, 7–24.06.2022, 5–12.07.2022, 5–8.08.2022.

Calameuta (Calameuta) pallipes (Klug, 1803)

Материал. 2♀, кордон Инорский, 7–10.06.2021, 15–18.06.2021; 6♂, 5♀, кордон Mokrov, 7–24.06.2022.

Calameuta (Calameuta) punctata (Klug, 1803)

= *C. filum* (Gussakovskij, 1935).

Материал. 2♀, кордон Инорский, 17–20.05.2021.

Замечание. Приводился [Ruchin et al., 2022] для Мордовского заповедника как *C. filum* (Gussakovskij, 1935). Новая синонимия дана по [Liston et al., 2022].

Cephus brachycercus Thomson, 1871

Материал. 4♀, кордон Инорский, 17–31.05.2021; 3♂, 3♀, кордон Мокров, 7–19.06.2022; 4♂, 3♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 21–24.06.2022.

Cephus cinctus Norton, 1872

Материал. 1♂, Кемляное лесничество, квартал 76, 54.7470°N / 45.3249°E, 20.07.2022.

Cephus fumipennis Eversmann, 1847

Материал. 2♀, кордон Мокров, 19–24.06.2022, 5–12.07.2022.

Cephus pygmaeus (Linnaeus, 1767)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 3–7.06.2021; 1♂, кордон Мокров, 11–15.06.2022.

Cephus sareptanus Dovnar-Zapolskij, 1928

Материал. 1♂, 1♀, кордон Мокров, 15–19.06.2022.

Cephus spinipes (Panzer, 1800)

Материал. 9♀, кордон Мокров, 11.06–20.07.2022; 4♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 21–24.06.2022.

Phylloecus linearis (Schrank, 1781)

Материал. 1♂, 1♀, кордон Мокров, 19–24.06.2022; 2♂, 2♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 21–24.06.2022.

Phylloecus niger (M. Harris, 1779)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 17–20.05.2021.

Семейство Orussidae*Orussus abietinus* (Scopoli, 1763)

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, квартал 434, 54.7342°N / 43.3103°E, 31.05–15.06.2022; 1♂, 2♀, кордон Мокров, 7–15.06.2022; 1♀, кордон Инорский, поляна, 17.06.2022.

Семейство Pamphiliidae*Acantholyda (Acantholyda) flaviceps* (Retzius, 1783)

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, квартал 331, 54.7740°N / 43.1854°E, 5–21.05.2022.

Cephalcia lariciphila (Wachtl, 1898)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, пос. Пушта, 5.05.2022; 1♀, кордон Мокров, 10–17.05.2022.

Pamphilius hortorum (Klug, 1808)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, квартал 401, пойма р. Мокша, 54.7473°N / 43.0851°E, 26–29.05.2021; 1♀, Мордовский за-

поведник, квартал 401, 54.87°N / 43.49°E, 26–29.05.2021; 1♀, кордон Жегаловский, 27–31.05.2021; 1♂, Zubovo-Polyanskiy r-n, pos. Pot'ya, 17–19.06.2021; 1♂, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022; 1♀, кордон Мокров, 19–24.06.2022.

Pamphilius varius (Audinet-Serville, 1823)

Материал. 1♂, 1♀, Мордовский заповедник, квартал 449, 54.7117°N / 43.2284°E, 18–22.05.2021.

Семейство Xiphidiidae*Xiphidria camelus* (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♀, кордон Инорский, поляна, 25.07–8.08.2022.

Семейство Argidae*Arge fuscipes* (Fallén, 1808)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 11–15.06.2022.

Arge gracilicornis (Klug, 1814)

Материал. 1♂, кордон Инорский, 3–7.06.2021.

Arge nigripes (Retzius, 1783)

Материал. 1♀, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022.

Arge ochropus (Gmelin, 1790)

Материал. 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 108, поляна, 54.7454°N / 45.5038°E, 3.08.2022.

Arge pullata (Zaddach, 1859)

Материал. 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 108, под линией электропередачи, 54.74°N / 45.50°E, 14–24.06.2022.

Семейство Cimbicidae*Abia fasciata* (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, квартал 373, 54.7812°N / 43.4124°E, 27–31.05.2021; 3♀, кордон Мокров, 24.06–5.07.2022.

Trichiosoma lucorum (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, квартал 441, 54.7318°N / 43.2219°E, 18.05.2021.

Praia taczanowskii Wankowicz, 1880

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, кордон Долгий Мост, 54.7481°N / 43.2010°E, 14–17.05.2021.

Семейство Diprionidae*Microdiprion pallipes* (Fallén, 1808)

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, пос. Пушта, в деревянном доме, 54.7778°N / 43.3726°E, 7.12.2021.

Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785)

Материал. 2♀, кордон Инорский, 31.08–9.09.2021.

Семейство Tenthredinidae*Ametastegia (Ametastegia) albipes* (Thomson, 1871)

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 1♂, Мордовский заповедник, квартал 278/303,

54.7942°N / 43.2300°E, 19–21.05.2021; 1♀, кордон Инорский, 18–22.06.2021; 2♀, Темниковский р-н, 2 км С с. Бабеево, 6–9.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, 2 км СЗ с. Ивановка, 9–13.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 3 км СВ с. Стандрово, 13–16.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021.

Ametastegia (Ametastegia) equiseti (Fallén, 1808)

Материал. 25♂, 7♀, кордон Инорский, 11–31.05.2021, 3–25.06.2021, 12–27.07.2021, 30.07–15.08.2021; 2♂, кордон Жегаловский, 27–31.05.2021; 4♂, 11♀, кордон Мокров, 19.06–12.07.2021, 15.07–12.08.2022; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 12 км С пос. Потьма, 3–15.08.2021.

Ametastegia (Ametastegia) glabrata (Fallén, 1808)

Материал. 6♂, 1♀, кордон Инорский, 11–31.05.2021, 25–28.06.2021, 5–8.07.2021; 1♂, 1♀, Мордовский заповедник, квартал 401, пойма р. Мокша, 54.7473°N, 43.0851°E, 26–29.05.2021; 1♂, кордон Жегаловский, 27–31.05.2021; 2♂, Теньгушевский р-н, 2 км СЗ с. Ивановка, 9–13.07.2021; 4♂, Теньгушевский р-н, 3 км СВ с. Теньгушево, 16–20.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, д. Телимерки, 16–20.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021; 1♀, кордон Мокров, 7–11.06.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 87, 54.7775°N / 45.6150°E, 7.08.2022.

Ametastegia (Protemphytus) carpini (Hartig, 1837)

Материал. 5♂, 3♀, кордон Инорский, 11–17.05.2021, 18–22.06.2021, 2–5.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 5 км С пос. Потьма, 3–15.08.2021; 1♂, кордон Мокров, 11–15.06.2022.

Ametastegia (Protemphytus) pallipes (Spinola, 1808)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 26.04–11.05.2021; 1♂, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 1♂, 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, пос. Озерный, 26–29.06.2021; 1♀, Темниковский р-н, 9 км СЗ с. Пурдошки, 6–9.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, д. Александровка, 54.7068°N / 42.8136°E, 13–16.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, пос. Молочница, 3–15.08.2021; 4♀, кордон Мокров, 7–11.06.2021, 28.07–5.08.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 108, поляна, 54.7454°N / 45.5038°E, 1–3.08.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 2–4.08.2022; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 122, сосняк, 54.7608°N / 45.0830°E, 15–17.08.2022.

Ametastegia (Protemphytus) perla (Klug, 1818)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 15–18.06.2021.

Ametastegia (Protemphytus) tenera (Fallén, 1808)

Материал. 68♂, 55♀, кордон Инорский, 26.04–20.05.2021, 31.05–28.06.2021, 2–31.08.2021; 1♂, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 1♂, Барахмановское лесничество, квартал 104, под линией электропередачи, 54.7562°N / 45.4448°E, 14–24.06.2022; 58♂, 22♀, кордон Мокров, 10–23.05.2022, 7.06–12.07.2022, 17.07–24.08.2022; 1♂, Кемляное лесничество, квартал 93, 54.7378°N / 45.4044°E, 27.07.2022; 1♂, Барахмановское лесничество, квартал 78, луг/опушка вдоль противопожарной минерализованной полосы, 54.7699°N / 45.5608°E, 30.07–2.08.2022 (К. Томкович); 1♂, Барахмановское лесничество, квартал 98, под линией электропередачи, 54.7591°N / 45.4089°E, 1–3.08.2022.

Taxonus agrorum (Fallén, 1808)

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, кордон Долгий Мост, 54.7481°N / 43.2010°E, 14–17.05.2021; 6♂, 2♀, кордон Инорский, 17.05–15.06.2021, 2–5.08.2021; 1♂, Мордовский заповедник, квартал 401, 54.7716°N / 43.4803°E, 26–29.05.2021; 1♂, кордон Жегаловский, 27–31.05.2021; 1♂, Мордовский заповедник, кордон Таратинский, 54.7450°N / 43.0869°E, 7–10.06.2021; 1♂, Zubovo-Polyanskiy р-н, пос. Явас, 17–19.06.2021; 1♀, Темниковский р-н, с. Кон-

дровка, 6–9.07.2021; 1♀, Темниковский р-н, с. Аксел, 6–9.07.2021; 1♂, 1♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 8–15.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, д. Александровка, 54.7068°N / 42.8136°E, 13–16.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, с. Куликово, 16–20.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, 5 км ЮЗ с. Теньгушево, 16–20.07.2021; 2♀, Теньгушевский р-н, д. Телимерки, 16–20.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021; 3♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 2 км СЗ пос. Потьма, 3–15.08.2021; 2♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, 5 км С пос. Потьма, 3–15.08.2021; 3♂, 1♀, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 92, 54.7393°N / 45.3879°E, 19–21.07.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, поляна, 54.7407°N / 45.4732°E, 1–3.08.2022; 1♂, Барахмановское лесничество, квартал 87, 54.7775°N / 45.6150°E, 7.08.2022; 2♂, 1♀, кордон Мокров, 7–15.06.2022, 12–17.08.2022; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 122, сосняк, 54.7608°N / 45.0830°E, 15–17.08.2022.

Allantus (Emphytus) basalis (Klug, 1818)

Материал. 9♂, 3♀, кордон Инорский, 11–31.05.2021, 7–10.06.2021, 19–30.07.2021.

Allantus (Emphytus) calceatus (Klug, 1818)

Материал. 16♂, 13♀, кордон Инорский, 26.04–25.05.2021, 2–21.07.2021; 3♂, кордон Жегаловский, 27–31.05.2021; 1♀, Темниковский р-н, с. Аксел, 6–9.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, оз. Пиявское, 9–13.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 14 км 3 пос. Барашево, 23–26.07.2021; 1♀, кордон Мокров, 15–20.07.2022; 1♀, Темниковский р-н, с. Татарское Караево, на противопожарной минерализованной полосе, 54.7143°N / 43.2389°E, 8–10.08.2022.

Allantus (Emphytus) cinctus (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♀, Темниковский р-н, с. Аксел, 6–9.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy р-н, пос. Потьма, 3–15.08.2021; 1♂, 4♀, кордон Мокров, 10–17.05.2022, 28.07–5.08.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 107, сосняк, 54.7509°N / 45.5004°E, 1–3.08.2022.

**Allantus (Emphytus) cingulatus* (Scopoli, 1763)

Материал. 1♀, Темниковский р-н, с. Аксел, 6–9.07.2021; 1♀, кордон Мокров, 1–5.08.2022.

Allantus (Emphytus) didymus (Klug, 1818)

Материал. 1♂, Ичкаловский р-н, Львовское лесничество, квартал 63, 54.8321°N / 45.3778°E, 16–20.07.2021.

Allantus (Emphytus) truncatus (Klug, 1818)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, кордон Подрубный, 54.7981°N / 43.1465°E, 19–21.05.2021; 1♂, кордон Инорский, 27.09–4.10.2021.

Empria candidata (Fallén, 1808)

Материал. 1♂, кордон Долгий Мост, 54.7481°N / 43.2010°E, 14–17.05.2021; 1♂, Мордовский заповедник, квартал 330, 54.7786°N / 43.1802°E, 27.04–5.05.2022; 3♀, кордон Мокров, 10–23.05.2022.

**Empria fletcheri* (Cameron, 1878)

Материал. 1♂, 6♀, кордон Инорский, 11–20.05.2021; 1♀, Мордовский заповедник, кордон Таратинский, 54.7450°N / 43.0869°E, 7–10.06.2021; 4♀, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022.

**Empria immersa* (Klug, 1818)

Материал. 1♂, 4♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 1♂, 1♀, Мордовский заповедник, квартал 394, 54.7778°N / 43.3726°E, 5–17.05.2021; 2♂, 4♀, кордон Инорский,

11–17.05.2021; 1♂, Мордовский заповедник, квартал 360, 54.7730°N / 43.2405°E, 5–21.05.2022.

Empria liturata (Gmelin, 1790)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 11–17.05.2021; 1♂, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

Empria pallimacula (Audinet-Serville, 1823)

Материал. 1♂, кордон Мокров, 10–17.05.2022.

**Empria pumila* (Konow, 1896)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 2♂, 8♀, кордон Инорский, 11–20.05.2021.

Empria tridens (Konow, 1896)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, квартал 401, 54.7716°N / 43.4803°E, 26–29.05.2021.

Eriocampa ovata (Linnaeus, 1760)

Материал. 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, пос. Потьма, 17–19.06.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 22 км СЗ пос. Явас, 23–26.06.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 2 км С пос. Озерный, старый лес, 26–29.06.2021; 2♀, Теньгушевский р-н, 3 км С д. Клемешей, 9–13.07.2021; 4♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, пос. Молочница, 3–15.08.2021.

Eriocampa umbratica (Klug, 1816)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, пос. Пушта, 11–14.05.2021.

Athalia bicolor Audinet-Serville, 1823

Материал. 1♂, кордон Инорский, 15–18.08.2021.

Athalia circularis (Klug, 1815)

Материал. 15♂, 37♀, кордон Инорский, 25.05–28.06.2021, 2.07–18.08.2021; 1♂, Мордовский заповедник, квартал 369, 54.7660°N / 43.0882°E, 27–31.05.2021; 1♂, Zubovo-Polyanskiy r-n, пос. Потьма, 17–19.06.2021; 1♀, Темниковский р-н, с. Алкаево, 6–9.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, 3 км С д. Клемешей, 9–13.07.2021; 3♂, Теньгушевский р-н, д. Александровка, 54.7068°N / 42.8136°E, 13–16.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, 5 км ЮЗ с. Теньгушево, 16–20.07.2021; 1♂, Zubovo-Polyanskiy r-n, пос. Молочница, 3–15.08.2021; 5♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 2 км СЗ пос. Потьма, 3–15.08.2021; 1♂, 2♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, пос. Потьма, 3–15.08.2021; 1♂, 2♀, Кемляное лесничество, квартал 93, 54.7378°N / 45.4044°E, 16.07.2022; 1♂, Барахмановское лесничество, квартал 108, поляна, 54.7435°N / 45.4896°E, 1–3.08.2022; 2♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 2–4.08.2022; 1♂, 8♀, кордон Мокров, 24.06–28.07.2022, 5–8.08.2022.

Athalia cordata Audinet-Serville, 1823

Материал. 2♂, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Леплей, 17–19.06.2021; 3♂, 21♀, кордон Инорский, 18–25.06.2021, 30.07–23.08.2021; 1♂, 1♀, Темниковский р-н, 2 км С с. Бабеево, 6–9.07.2021; 1♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 8–15.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, с. Куликово, 16–20.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, 5 км ЮЗ с. Теньгушево, 16–20.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 14 км З пос. Барашево, 23–26.07.2021; 1♀, кордон Мокров, 11–15.06.2022; 1♂, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 21–24.06.2022.

Athalia lugens (Klug, 1815)

Материал. 1♂, Теньгушевский р-н, 14 км З пос. Барашево, 23–26.07.2021.

Athalia rosae (Linnaeus, 1758)

Материал. 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021; 1♀, кордон Инорский, 15–18.08.2021; 1♂, Ковылкинский р-н, С д. Лепьево, 8–14.09.2021; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 330, просека, 54.7729°N / 43.1848°E, 12–14.09.2022; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 409, берег пруда, 54.75329°N / 43.2067°E, 12–14.09.2022; 1♀, кордон Вальзенский, поляна, 54.7202°N / 43.2329°E, 12–14.09.2022; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 301, 54.7830°N / 43.1873°E, 12–23.09.2022; 2♂, 3♀, Ельниковский р-н, окр. с. Стародевичье, луг, 54.5875°N / 43.7786°E, 15–20.09.2022; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 330, 54.7786°N / 43.1802°E, 23.09–4.10.2022.

Athalia scutellariae Cameron, 1880

Материал. 1♀, Теньгушевский р-н, 14 км З пос. Барашево, 23–26.07.2021; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 128, опушка, 54.7416°N / 45.1065°E, 15–17.08.2022.

Caliroa annulipes (Klug, 1816)

Материал. 1♂, 5♀, кордон Инорский, 25–31.05.2021, 27.07–15.08.2021.

Caliroa varipes (Klug, 1816)

Материал. 1♂, 2♀, кордон Инорский, 30.07–15.08.2021; 2♂, кордон Мокров, 7–11.06.2022, 28.07–1.08.2022; 2♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 21.06–5.07.2022.

**Cladardis hartigi* Liston, 1995

Материал. 1♀, кордон Инорский, 11–17.05.2021.

Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798)

Материал. 2♀, Мордовский заповедник, пос. Пушта, 4.06.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 14 км З пос. Барашево, 23–26.07.2021; 1♀, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 21–24.06.2022.

Eutomostethus gagathinus (Klug, 1816)

Материал. 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021.

Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 11–15.06.2022.

Heterarthrus vagans (Fallén, 1808)

Материал. 1♀, 5 км Ю пос. Зубова Поляна, ольховый лес, 54.5233°N / 42.6308°E, 23–26.07.2021; 1♂, 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021.

Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790)

Материал. 3♀, кордон Инорский, 11–17.05.2021, 25–31.05.2021.

Stethomostus funereus (Klug, 1816)

Материал. 3♂, 5♀, кордон Инорский, 11–31.05.2021; 1♂, 2♀, Мордовский заповедник, пос. Пушта, 11–14.05.2021; 22♂, 5♀, кордон Догий Мост, 54.7481°N / 43.2010°E, 14–17.05.2021; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 401, 54.7716°N / 43.4803°E, 26–29.05.2021; 1♀, Мордовский заповедник, кордон Таратинский, 54.7450°N / 43.0869°E, 7–10.06.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, пос. Потьма, 17–19.06.2021; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 87, 54.7775°N / 45.6150°E, 7.08.2022.

Stethomostus fuliginosus (Schrank, 1781)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, кордон Долгий Мост, 54.7481°N / 43.2010°E, 15–19.04.2021; 3♂, 15♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 8♀, кордон Инорский, 11–20.05.2021, 15–18.06.2021; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 449, 54.7117°N / 43.2284°E, 18–22.05.2021; 1♀, кордон Жегаловский, 27–31.05.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, pos. Yvas, 17–19.06.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, pos. Ozerный, 26–29.06.2021; 3♀, Теньгушевский р-н, д. Клемешей, 9–13.07.2021; 2♀, Теньгушевский р-н, с. Куликово, 16–20.07.2021; 4♀, кордон Мокров, 10–23.05.2022.

Cladius (Cladius) pectinicornis (Geoffroy, 1785)

Материал. 6♂, 5♀, кордон Инорский, 11.05–18.06.2021, 15–19.07.2021, 27.07–15.08.2021; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 278/303, 54.7942°N / 43.2300°E, 19–21.05.2021; 1♀, Мордовский заповедник, квартал 401, 54.7716°N / 43.4803°E, 26–29.05.2021; 1♀, Темниковский р-н, с. Алкаево, 6–9.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 3 км С д. Клемешей, 9–13.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, окр. оз. Шелубей, травяная растительность в пойме р. Мокша, 54.6988°N / 42.7002°E, 13–16.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 22 км СЗ пос. Явас, сосновый лес, 23–26.07.2021; 2♂, 1♀, Барханмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 2–4.08.2022; 3♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 2 км СЗ пос. Потьма, 3–15.08.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 5 км С пос. Потьма, 3–15.08.2021; 4♂, 6♀, кордон Мокров, 10–17.05.2022, 11–15.06.2022, 5–28.07.2022, 5–17.08.2022; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 122, сосняк, 54.7608°N / 45.0830°E, 15–17.08.2022.

Cladius (Priophorus) brullei (Dahlbom, 1835)

Материал. 12♂, 4♀, кордон Инорский, 11.05–3.06.2021, 26–28.08.2021; 1♂, Мордовский заповедник, кордон Таратинский, 54.7450°N / 43.0869°E, 7–10.06.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, pos. Yvas, 17–19.06.2021; 4♀, Теньгушевский р-н, д. Клемешей, 9–13.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, pos. Молочница, 3–15.08.2021; 2♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 5 км С пос. Потьма, 3–15.08.2021; 2♂, 2♀, кордон Мокров, 5.06–5.07.2022, 15–20.07.2022; 1♂, 1♀, Барханмановское лесничество, квартал 108, поляна, 54.7435°N / 45.4896°E, 1–3.08.2022.

Cladius (Priophorus) compressicornis (Fabricius, 1804)

Материал. 1♂, 4♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 2♂, 1♀, кордон Инорский 11–17.05.2021, 21–30.07.2021; 4♂, 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 2 км С пос. Озерный, 26–29.06.2021; 4♀, Теньгушевский р-н, 3 км С д. Клемешей, 9–13.07.2021; 1♂, Теньгушевский р-н, д. Клемешей, 9–13.07.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 14 км З пос. Барашево, 23–26.07.2021; 1♂, 1♀, 5 км Ю пос. Zubova Polyana, ольховый лес, 54.5233°N / 42.6308°E, 23–26.07.2021; 1♂, Zubovo-Polyanskiy r-n, 8 км Ю пос. Дачный, ольховый лес, 54.5052°N / 42.6468°E, 23–26.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 3 км Ю пос. Молочница, 3–15.08.2021; 1♂, кордон Мокров, 12–17.08.2022.

Cladius (Priophorus) hyalopterus (Jakovlev, 1891)

Материал. 1♀, Темниковский р-н, с. Кондровка, 6–9.07.2021; 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 2 км СЗ пос. Потьма, 3–15.08.2021.

Cladius (Priophorus) rufipes Audinet-Serville, 1823

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, квартал 435, 54.7312°N / 43.1294°E, 28.07–15.08.2021; 1♂, кордон Мокров, 5–8.08.2022.

Mesoneura opaca (Fabricius, 1775)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 26.04–11.05.2021.

Nematinus acuminatus (Thomson, 1871)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 10–15.06.2021.

Nematus alniastri (Scharfenberg, 1805)

Материал. 1♀, Zubovo-Polyanskiy r-n, 5 км С пос. Потьма, 3–15.08.2021; 1♀, кордон Мокров, 1–5.08.2022.

Nematus brischkei Zaddach, 1876

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, клюквенное болото, 54.7847°N / 43.4289°E, 27–31.05.2021.

Замечание. Виды группы *septentrionalis* характеризуются вздутыми первыми члениками задних лапок [Желоховцев, 1988; Prous et al., 2014]. Данный вид отличается от *N. alniastri* наличием слабого затемнения подптеростигмой на передних крыльях и черной головой. У *N. brischkei* наличник, верхняя губа и часто основание нижних челюстей беловатые.

Euura vicina (Audinet-Serville, 1823)

Материал. 1♂, кордон Инорский, 20–25.05.2021.

Birka cinereipes (Klug, 1816)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 11–17.05.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 3 км С д. Клемешей, 9–13.07.2021.

Nesoselandria morio (Fabricius, 1781)

Материал. 1♂, 1♀, кордон Инорский, 2–5.08.2021; 2♀, кордон Мокров, 11–24.06.2022.

Dolerus (Dicrodolerus) vestigialis (Klug, 1818)

Материал. 11♀, кордон Инорский, 17.05–7.06.2021; 1♂, Темниковский р-н, д. Сосновка, 21–31.05.2022; 1♂, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

Dolerus (Dolerus) germanicus (Fabricius, 1775)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 24.06–5.07.2022.

Dolerus (Loderus) pratorum (Fallén, 1808)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021.

Dolerus (Oncodolerus) evermanni W.F. Kirby, 1882

Материал. 1♀, кордон Инорский, 25–31.05.2021.

Dolerus (Poodolerus) asper Zaddach, 1859

Материал. 1♀, кордон Инорский, 20–25.05.2021.

Dolerus (Poodolerus) gonager (Fabricius, 1781)

Материал. 2♂, кордон Инорский, 11–17.05.2021.

Dolerus (Poodolerus) haematodes (Schrank, 1781)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 17–20.05.2021.

****Dolerus (Poodolerus) quadrinotatus** (Bíró, 1884)
(Рис. 2–5)

Материал. 2♀, кордон Инорский, 26.04–11.05.2021.

Рис. 2–5. *Dolerus quadrinotatus*, самка, общий вид и детали строения.
 2–3 – габитус: 2 – вид сверху, 3 – вид сбоку; 4 – вид створок сверху; 5 – вершина пилки.
 Figs 2–5. *Dolerus quadrinotatus*, female, general view and details of structure.
 2–3 – habitus: 2 – dorsal view, 3 – lateral view; 4 – sawsheath, dorsal view; 5 – the upper part of lancet.

Замечания. Новый вид для фауны России. Пилильщик достаточно редок в сборах и известен только по одиночным находкам из Испании, Венгрии, Словакии и Эстонии [Haris, 2000, 2018; Heidema, 2004]. Вид имеет черную окраску тела. Лишь овальные пятна на боковых лопастях прескутума и верхняя часть мезоплевр желто-красного цвета. Опушение ножен образует овал, вершина пилки тупая (рис. 2–5). Схожую окраску прескутума можно обнаружить у некоторых экземпляров широко распространенного *D. liogaster* Thomson, 1871 [Basov, 2023]. От *D. quadrinotatus* этот вид хорошо отличается черными мезоплеврами и красной окраской ног. Имеются и другие заметные различия. Так, волоски ножен у *D. liogaster* расходятся в стороны, образуя полукруг, а вершина пилки образует уступ [Желоховцев, 1988; Haris, 2000; Liston et al., 2022].

Dolerus (Poodolerus) nigratus (O.F. Müller, 1776)

Материал. 5♂, 7♀, кордон Инорский, 26.04–31.05.2021.

Dolerus (Poodolerus) nitens Zaddach, 1859

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 2♂, кордон Мокров, 10–23.05.2022.

Strongylogaster filicis (Klug, 1817)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, квартал 360, 54.7730°N / 43.2405°E, 21–31.05.2021.

Strongylogaster macula (Klug, 1817)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

Strongylogaster xanthocera (Stephens, 1835)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

**Aglaostigma (Aglaostigma) gibbosum* (Fallén, 1808)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 25–28.06.2021.

Aglaostigma (Astochus) aucupariae (Klug, 1817)

Материал. 1♂, 3♀, кордон Инорский, 11–17.05.2021, 3–7.06.2021; 1♂, Мордовский заповедник, кордон Долгий Мост, 54.7481°N / 43.2010°E, 14–17.05.2021; 1♂, Zubovo-Polyanskiy r-n, pos. Yavas, 17–19.06.2021; 1♀, кордон Мокров, 10–17.05.2022; 1♂, 1♀, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022.

Aglaostigma (Astochus) fulvipes (Scopoli, 1763)

Материал. 1♂, кордон Мокров, 10–17.05.2022; 1♂, 1♀, кордон Мокров, 17–23.05.2022, 15–19.06.2022.

Macrophya albipuncta (Fallén, 1808)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 25–31.05.2021.

Macrophya annulata (Geoffroy, 1785)

Материал. 1♂, 7♀, кордон Инорский, 7–28.06.2021; 1♂, кордон Мокров, 19–24.06.2022; 1♀, Барахмановское лесничество, квартал 113, 54.7394°N / 45.4747°E, 9–11.07.2022.

Macrophya duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Материал. 27♂, 14♀, кордон Инорский, 17.05–20.06.2021, 2–5.07.2021; 1♀, 5 км Ю пос. Зубова Поляна, ольховый лес, 54.5233°N / 42.6308°E, 23–26.07.2021; 2♂, 2♀, кордон Мокров, 11–24.06.2022; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 76, луг, 54.7619°N / 45.3830°E, 5–7.07.2022.

Macrophya (Macrophya) montana (Scopoli, 1763)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 19–24.06.2022.

Macrophya sanguinolenta (Gmelin, 1790)

Материал. 17♂, 6♀, кордон Инорский, 24.04–5.05.2021, 17.05–28.06.2021, 5–27.07.2021; 5♀, кордон Мокров, 11.06–5.07.2022.

**Macrophya (Macrophya) teutona* (Panzer, 1799)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 19–24.06.2022.

Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767)

Материал. 2♂, кордон Инорский, 25–31.05.2021; 1♂, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

Pachyprotasis simulans (Klug, 1817)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 11–15.06.2022.

**Tenthredopsis auriculata* (Thomson, 1870)

Материал. 1♀, кордон Инорский, 25–31.05.2021.

Tenthredopsis friesei (Konow, 1884)

Материал. 1♀, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

Tenthredopsis litterata (Geoffroy, 1785)

Материал. 1♂, 2♀, кордон Инорский, 3–25.06.2021; 2♂, 4♀, кордон Мокров, 11–19.06.2022, 24.06–5.07.2022, 20–28.07.2022.

Tenthredopsis ornata (Audinet-Serville, 1823)

Материал. 1♂, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

**Tenthredopsis scutellaris* (Fabricius, 1804)

Материал. 3♂, 1♀, кордон Инорский, 31.05–7.06.2021, 22–28.06.2021; 1♀, Теньгушевский р-н, 3 км С.д. Клемешей, 9–13.07.2021; 1♂, Кемляное лесничество, квартал 76, 54.7470°N / 45.3249°E, 5.06.2022; 1♂, кордон Мокров, 7–11.06.2022; 1♀, Кемляное лесничество, квартал 92, просека, 54.7422°N / 45.3669°E, 5–7.07.2022.

Tenthredopsis stigma (Fabricius, 1798)

Материал. 1♂, кордон Инорский, 31.05–3.06.2021.

Tenthredopsis tessellata (Klug, 1817)

Материал. 1♂, кордон Инорский, 25–31.05.2021.

Sciapteryx consobrina (Klug, 1816)

Материал. 1♀, Мордовский заповедник, окр. оз. Большая Вальза, 30.04–3.05.2021; 1♀, кордон Вальзенский, 18–22.05.2022.

Rhogogaster chambersi Benson, 1947

Материал. 1♂, Мордовский заповедник, квартал 278/303, 54.7942°N / 43.2300°E, 19–21.05.2021; 1♀, Ичалковский р-н, урочище Ендова, 54.6613°N / 45.1747°E, 28.06.2022.

Замечание. Вид был недавно обнаружен в России на территории Мордовского заповедника [Lengsova et al., 2020].

Rhogogaster chlorosoma (Benson, 1943)

Материал. 7♀, кордон Инорский, 3–22.06.2021, 21–27.07.2021.

Rhogogaster genistae Benson, 1947

Материал. 1♀, кордон Мокров, 24.06–5.07.2022.

Rhogogaster scalaris (Klug, 1817)

Материал. 6♀, кордон Инорский, 25–31.05.2021, 15–18.06.2021, 9–12.07.2021, 30.07–2.08.2021; 1♀, кордон Мокров, 7–11.06.2022.

Tenthredo (Cephaledo) bifasciata rossii (Panzer, 1803)

Материал. 2♀, Кемляное лесничество, квартал 76, 54.7470°N / 45.3249°E, 20.07.2022.

Tenthredo (Elinora) flaveola Gmelin, 1790

Материал. 1♀, Кемляное лесничество, квартал 93, 54.7378°N / 45.4044°E, 5.07.2022; 1♀, кордон Мокров, 20–28.07.2022.

Замечание. В каталоге перепончатокрылых России [Sundukov, 2017] вид не приведен для рассматриваемого региона, хотя он и отмечался для фауны Мордовии [Ручин, Ленгесова, 2012].

Tenthredo (Endotethryx) campestris Linnaeus, 1758

Материал. 1♂, 1♀, Зубово-Полянский р-н, 3 км Ю пос. Леплей, 17–19.06.2021.

Tenthredo (Tenthredella) amurica Dalla Torre, 1894

Материал. 1♂, кордон Инорский, 7–10.06.2021.

Замечание. В каталоге перепончатокрылых России [Sundukov, 2017] этот вид не приведен для рассматриваемого региона. Для Мордовского заповедника отмечался ранее [Ruchin et al., 2022].

Tenthredo (Tenthredella) livida Linnaeus, 1758

Материал. 1♀, кордон Инорский, 2–5.07.2021.

Tenthredo (Tenthredo) notha Klug, 1817

Материал. 1♀, Инсарский р-н, окр. с. Нижняя Вязера, лесополоса, 53.8220°N / 44.4903°E, 5.08.2022.

Tenthredo (Tenthredo) scrophulariae Linnaeus, 1758

Материал. 1♂, кордон Мокров, 20–28.07.2022.

Tenthredo (Zonuledo) zonula Klug, 1817

Материал. 1♀, кордон Инорский, 2–5.07.2021.

В результате проведенных исследований было собрано 122 вида симфит из 8 семейств. Впервые в России был обнаружен *Dolerus quadrinotatus*, а еще 9 видов пилильщиков оказались новыми для фауны Республики Мордовия. Основные сборы перепончатокрылых проводились в Мордовском заповеднике и национальном парке «Смольный». Несмотря на то, что исследования симфитофауны этих заповедных территорий ведется давно и к настоящему времени известно более 169 видов [Ручин, Ленгесова, 2012; Lengsova et al., 2020; Ruchin et al., 2022], к списку было добавлено еще 28 видов. Полученные данные указывают на необходимость продолжения дальнейших исследований этой группы насекомых.

Благодарности

Авторы искренне признательны Г.Б. Семишину и М.Н. Есину (Саранск, Россия) за сбор материала для данной работы.

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований ИСИЭЖ СО РАН «Развитие и динамика биологических систем Евразии», проект № 1021051703269-9-1.6.12. Исследования на территории Мордовского заповедника и национального парка «Смольный» проведены в рамках выполнения государственного задания Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по теме научно-исследовательской работы № 1-22-31-1. На остальной части территории Республики Мордовия работы выполнены в рамках гранта Российского научно-го фонда (№ 22-14-00026).

Литература

- Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А. 2012. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. М.: Товарищество научных изданий КМК. 339 с.
- Гуссаковский В.В. 1935. Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. Т. II, вып. 1. Рогохвосты и пилильщики (Ч. 1). М. – Л.: Изд-во АН СССР. 454 с.
- Желуховцев А.Н. 1988. 27. Отряд Hymenoptera – перепончатокрылые. Подотряд Symphyta (Chalastogastra) – сидячебрюхие. В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 3. Перепончатокрылые. Шестая часть. Л.: Наука: 7–234.
- Костюнин А.Е. 2017. Новые находки стеблевых пилильщиков (Symphyta: Serphidae) в Западной Сибири. *Евразийский энтомологический журнал*. 16(6): 544–549. DOI: 10.15298/euroasentj.16.6.06
- Ручин А.Б., Ленгесова Н.А. 2012. Предварительная информация о фауне перепончатокрылых сидячебрюхих (Hymenoptera, Symphyta) некоторых особо охраняемых природных территорий Республики Мордовия. В кн.: Научные труды национального парка «Хвалынский».

- Сборник научных статей. Вып. 4. Саратов – Хвалынский: Наука: 31–38.
- Achterberg C. van, Aarsten B. van. 1986. The European Pamphiliidae (Hymenoptera: Symphyta), with special reference to the Netherlands. *Zoologische Verhandlungen*. 234: 3–98.
- Basov S.A. 2023. Annotated checklist of the sawflies and hornails (Hymenoptera, Symphyta) of Yaroslavl Province. *Entomological Review*. 102(7): 1106–1140. DOI: 10.1134/s0013873822080085
- Blank S.M., Ritzau C. 1998. Die Tenthredopsini Deutschlands Hymenoptera: Tenthredinidae. In: Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Kelttern: Verlag Goecke & Evers: 227–246.
- Haris A. 2000. Study on the Palaearctic *Dolerus* Panzer, 1801 species (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Folia entomologica hungarica*. 61: 95–148.
- Haris A. 2018. Sawflies from Külső-Somogy, South-West Hungary (Hymenoptera: Symphyta). *Natura Somogyensis*. 32: 147–164. DOI: 10.24394/NatSom.2018.31.147
- Haris A., Gyurkovics H. 2014. The genus *Tenthredopsis* Costa, 1859 in Hungary (Hymenoptera: Symphyta). *Natura Somogyensis*. 24: 99–124.
- Heibo E., Lonnve O.J., Skartveit J. 2008. *Aglaostigma alpinum* (Thomson, 1871) and *Tenthredo velox* Fabricius, 1798 in Norway (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). *Norwegian Journal of Entomology*. 55: 229–232.
- Heidema M. 2004. Systematic studies on sawflies of the genera *Dolerus*, *Empria*, and *Caliroa* (Hymenoptera: Tenthredinidae). PhD thesis. Tartu: Tartu University Press. 162 p.
- Lengsova N.A., Vikberg V., Ruchin A.B., Mironova S.E. 2020. The first record of *Rhogogaster chambersi* (Hymenoptera, Symphyta) for the Russian fauna. *Nature Conservation Research*. 5(2): 109–110. DOI: 10.24189/ncr.2020.022
- Liston A., Prous M., Macek J. 2019. On Bulgarian sawflies, including a new species of *Empria* (Hymenoptera, Symphyta). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 66(1): 85–105. DOI: 10.3897/dez.66.34309
- Liston A., Mutanen M., Heidema M., Blank S.M., Kiljunen N., Taeger A., Viitasaari M., Vikberg V., Wutke S., Prous M. 2022. Taxonomy and nomenclature of some Fennoscandian sawflies, with descriptions of two new species (Hymenoptera, Symphyta). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 69(2): 151–218. DOI: 10.3897/dez.69.84080
- Macek J. 2010. Taxonomy, distribution and biology of selected European *Dinax*, *Strongylogaster* and *Taxonus* species (Hymenoptera: Symphyta). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*. 50(1): 253–271.
- Prous M. 2012. Taxonomy and phylogeny of the sawfly genus *Empria* (Hymenoptera, Tenthredinidae). PhD thesis. Tartu: Tartu University Press. 192 p.
- Prous M., Blank S.M., Goulet H., Heibo E., Liston A., Malm T., Nyman T., Schmidt S., Smith D.R., Vårdal H., Viitasaari M., Vikberg V., Taeger A. 2014. The genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae). *Journal of Hymenoptera Research*. 40: 1–69. DOI: 10.3897/JHR.40.7442
- Ruchin A.B., Vikberg V., Lengsova N.A., Mironova S.E. 2022. Sawfly fauna (Hymenoptera: Symphyta) in the Mordovia State Nature Reserve (Central Russia). *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*. 65(1): 83–120. DOI: 10.3897/travaux.65.e64076
- Sundukov Yu.N. 2017. Suborder Symphyta – sawflies and wood wasps. In: Antropov A.V., Astafurova Yu.V., Belokobylskij S.A., Byvaltsev A.M., Danilov Yu.N., Dubovikoff D.A., Fadeev K.I., Fatergava A.V., Kurzenko N.V., Lelej A.S., Levchenko T.V., Loktionov V.M., Mokrousov M.V., Nemkov P.G., Proshchalykin M.Yu., Rosa P., Sidorov D.A., Sundukov Yu.N., Yusupov Z.M., Zaytseva L.A. Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume I. Symphyta and Apocrita: Aculeata. *Труды Зоологического института Российской академии наук*. Приложение № 6: 20–117.
- Taeger A. 1988. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Blattwespengattung *Tenthredo* L. *Beiträge zur Entomologie*. 38(2): 337–359. DOI: 10.21248/contrib.entomol.38.2.337-359
- Taeger A. 1989. Die Gattung *Macrophya* Dahlbom in der DDR (Insecta, Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae). *Entomologische Abhandlungen Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden*. 53(5): 57–69.
- Taeger A., Blank S.M., Liston A.D. 2010. World Catalog of Symphyta (Hymenoptera). *Zootaxa*. 2580(1): 1–1064. DOI: 10.11646/zootaxa.2580.1.1
- Taeger A., Viitasaari M. 2015. European *Rhogogaster* s. str., with notes on several Asian species (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Zootaxa*. 4013(3): 369–398. DOI: 10.11646/zootaxa.4013.3.3

Поступила / Received: 28.06.2023

Принята / Accepted: 7.08.2023

Опубликована онлайн / Published online: 20.09.2023

References

- Achterberg C. van, Aarsten B. van. 1986. The European Pamphiliidae (Hymenoptera: Symphyta), with special reference to the Netherlands. *Zoologische Verhandelingen*. 234: 3–98.
- Basov S.A. 2023. Annotated Checklist of the Sawflies and Horntails (Hymenoptera, Symphyta) of Yaroslavl Province. *Entomological Review*. 102(7): 1106–1140. DOI: 10.1134/s0013873822080085
- Blank S.M., Ritzau C. 1998. Die Tenthredopsini Deutschlands (Hymenoptera: Tenthredinidae). In: *Pflanzenwespen Deutschlands* (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Keltern: Verlag Goecke & Evers: 227–246.
- Golub V.B., Tsurikov M.N., Prokin A.A. 2012. Kollektzii nasekomykh: sbor, obrabotka i khranenie materiala [Collections of insects: collecting, processing and storage of material]. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 339 p. (In Russian).
- Gussakovskij V.V. 1935. Fauna SSSR. Nasekomye pereponchatokrylye. T. II, vyp. 1. Rogokhivosty i pili'shchiki (Ch. 1) [Faune de l'URSS. Insectes Hymenoptères. T. II, vol. 1. Chalastrogastra (P. 1)]. Moscow – Leningrad: Édition de l'Académie des Sciences de l'URSS. 454 p. (In Russian).
- Haris A. 2000. Study on the Palaearctic *Dolerus* Panzer, 1801 species (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Folia entomologica hungarica*. 61: 95–148. (In Russian).
- Haris A. 2018. Sawflies from Külső-Somogy, South-West Hungary (Hymenoptera: Symphyta). *Natura Somogyiensis*. 32: 147–164. DOI: 10.24394/NatSom.2018.31.147
- Haris A., Gyurkovics H. 2014. The genus *Tenthredopsis* Costa, 1859 in Hungary (Hymenoptera: Symphyta). *Natura Somogyiensis*. 24: 99–124.
- Heibo E., Lønnve O.J., Skartveit J. 2008. *Aglaostigma alpinum* (Thomson, 1871) and *Tenthredo velox* Fabricius, 1798 in Norway (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). *Norwegian Journal of Entomology*. 55: 229–232.
- Heidema M. 2004. Systematic studies on sawflies of the genera *Dolerus*, *Empria* and *Caliroa* (Hymenoptera: Tenthredinidae). PhD thesis. Tartu: Tartu University Press. 162 p.
- Kostyunin A.E. 2017. New records of stem sawflies (Symphyta: Cephidae) in West Siberia, Russia. *Euroasian Entomological Journal*. 16(6): 544–549. (In Russian). DOI: 10.15298/euroasentj.16.6.06
- Lengesova N.A., Vikberg V., Ruchin A.B., Mironova S.E. 2020. The first record of *Rhogogaster chambersi* (Hymenoptera, Symphyta) for the Russian fauna. *Nature Conservation Research*. 5(2): 109–110. DOI: 10.24189/ncr.2020.022
- Liston A., Prous M., Macek J. 2019. On Bulgarian sawflies, including a new species of *Empria* (Hymenoptera, Symphyta). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 66(1): 85–105. DOI: 10.3897/dez.66.34309
- Liston A., Mutanen M., Heidema M., Blank S.M., Kiljunen N., Taeger A., Viitasaari M., Vikberg V., Wutke S., Prous M. 2022. Taxonomy and nomenclature of some Fennoscandian sawflies, with descriptions of two new species (Hymenoptera, Symphyta). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 69(2): 151–218. DOI: 10.3897/dez.69.84080
- Macek J. 2010. Taxonomy, distribution and biology of selected European *Dinax*, *Strongylogaster* and *Taxonus* species (Hymenoptera: Symphyta). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*. 50(1): 253–271.
- Prous M. 2012. Taxonomy and phylogeny of the sawfly genus *Empria* (Hymenoptera, Tenthredinidae). PhD thesis. Tartu: Tartu University Press. 192 p.
- Prous M., Blank S.M., Goulet H., Heibo E., Liston A., Malm T., Nyman T., Schmidt S., Smith D.R., Vårdal H., Viitasaari M., Vikberg V., Taeger A. 2014. The genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae). *Journal of Hymenoptera Research*. 40: 1–69. DOI: 10.3897/JHR.40.7442
- Ruchin A.B., Lengesova N.A. 2012. Preliminary information on the fauna of sawflies and woodwasps (Hymenoptera, Symphyta) of some specially protected natural territories of the Republic of Mordovia. In: *Nauchnye trudy natsional'nogo parka "Khvalynskiy"*: Sbornik nauchnykh statey. Vyp. 4 [Scientific works of the National Park "Khvalynskiy": Collection of scientific articles. Issue 4]. Saratov – Khvalynsk: Nauka: 31–38 (In Russian).
- Ruchin A.B., Vikberg V., Lengesova N.A., Mironova S.E. 2022. Sawfly fauna (Hymenoptera: Symphyta) in the Mordovia State Nature Reserve (Central Russia). *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*. 65(1): 83–120. (In Russian). DOI: 10.3897/travaux.65.e64076
- Sundukov Yu.N. 2017. Suborder Symphyta – sawflies and wood wasps. In: *Antropov A.V., Astafurova Yu.V., Belokobylskij S.A., Byvaltsev A.M., Danilov Yu.N., Dubovikoff D.A., Fadeev K.I., Faterga A.V., Kurzenko N.V., Lelej A.S., Levchenko T.V., Loktionov V.M., Mokrousov M.V., Nemkov P.G., Proshchalykin M.Yu., Rosa P., Sidorov D.A., Sundukov Yu.N., Yusupov Z.M., Zaytseva L.A.* Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume I. Symphyta and Apocrita: Aculeata. *Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences*. Supplement 6: 20–117.
- Taeger A. 1988. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Blattwespengattung *Tenthredo* L. *Beiträge zur Entomologie*. 38(2): 337–359. DOI: 10.21248/contrib.entomol.38.2.337-359
- Taeger A. 1989. Die Gattung *Macrophya* Dahlbom in der DDR (Insecta, Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae). *Entomologische Abhandlungen Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden*. 53(5): 57–69.
- Taeger A., Blank S.M., Liston A.D. 2010. World Catalog of Symphyta (Hymenoptera). *Zootaxa*. 2580(1): 1–1064. DOI: 10.11646/zootaxa.2580.1.1
- Taeger A., Viitasaari M. 2015. European *Rhogogaster* s. str., with notes on several Asian species (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Zootaxa*. 4013(3): 369–398. DOI: 10.11646/zootaxa.4013.3.3
- Zhelochovtsev A.N. 1988. 27. Order Hymenoptera. Suborder Symphyta (Chalastogastra). In: *Opredelitel' nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR*. T. 3. Pereponchatokrylye. Shestaya chast' [Key to the insects of the European part of the USSR. Vol. 3. Hymenoptera. Part 6]. Leningrad: Nauka: 7–234 (In Russian).